
REZAVOR MAVALARDAN TAYYORLANGAN SMUZI SIFATINI BAHOLASH EVALUATION OF THE QUALITY OF SMOOTHIES MADE FROM BERRIES

Tojidinov Mashhurbek Baxodirovich

Bozorov Sherzod Lazizbek o’g’li

Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: Bugungi kunda aholi orasida foydali, vitaminlarga boy oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan talab ortib borishi natijasida yuzaga keladigan ehtiyojni qondirish barobarida yangi turdagi oziq – ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, sifati va xavfsizligini ta’minlash ham dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa bolalar uchun tabiiy oziq – ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, retsepturasiga va sifat nazoratiga qat’iy amal qilish hammasidan muhimdir.

Abstract: Today, in order to satisfy the need that arises as a result of the growing demand for healthy, vitamin-rich food products among the population, it is also important to ensure the production, quality and safety of new types of food products. Especially for children, it is important to strictly adhere to the production, recipe and quality control of natural food products.

Kalit so’zlar: Smuzi, rezavorlar, retseptura, sifat, quruq modda miqdori, quritish shkafi.

Key words: smoothie, berries, recipe, quality, amount of dry matter, drying cabinet.

Bugungi kunda aholi orasida foydali, vitaminlarga boy oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan talab ortib borishi natijasida yuzaga keladigan ehtiyojni qondirish barobarida yangi turdagi oziq – ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, sifati va xavfsizligini ta’minlash ham dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa bolalar uchun tabiiy oziq – ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, retsepturasiga va sifat nazoratiga qat’iy amal qilish hammasidan muhimdir [1].

Bolalar uchun vitamin va minerallarga boy hamda davolovchi yangi oziq – ovqat mahsulotlardan biri bo’lgan Smuzi so’nggi yillarda ancha ommalashib bormoqda. Tadqiqotimizda aynan rezavor mevalardan Smuzi tayyorlashni maqsad qilganimizning boisi rezavorlar ko’plab foydali oziqa moddalariga boy mahsulot hisoblanadi. Jumladan, rezavor mevalar tarkibida vitamin C 200 mg gacha, B kompleks vitaminlari 2,5 mg gacha, E vitamin 1,7 mg gacha shuningdek, 500 mg gacha makroelementlar hamda 1800 mkg gacha miqdorda mikroelementlar mavjud bo’ladi [2]. Bu esa ushbu mahsulotlar asosida tayyorlangan oziq – ovqat mahsulotlarining ozuqaviylik qiymatini

oshishiga va bolalarning ushbu moddalarga bo’lgan kunlik ehtiyojlarini qoplashiga xizmat qiladi. Qolaversa, C vitaminlariga boyligi sababli turli kasalliklarga qarshi kurash uchun immunitetni shakllanishiga olib keladi.

Qolaversa, smuzining tayyorlanish retseptlarining ko’pchiligiga shakardan deyarli foydalanilmaydi. Bu esa nafaqat bolalar uchun, balki katta yoshdagi insonlar iste’molida organizmda moddalar almashinuvini ta’minlashga ham ijobiy ta’sir etadi.

Dastlab rezavor mevalardan iborat 3 xil retseptdagi Smuzi mahsuloti tayyorlandi. Tayyorlangan Smuzi retseptlari quyidagi 1 – jadvalda keltirilgan.

1 – jadval

Rezavor mevalardan tayyorlangan Smuzi retseptlari

№	Mahsulotlar	Malina – qulupnayli	“Frozen”	Apelsin – rezavorli
1	Malina, g	150	100	100
2	Qulupnay, g	150	100	100
3	Banan, g	–	100	–
4	Apelsin, g	–	–	100
5	Asal, g	50	50	50
6	Sut, ml	200	200	200
7	Yogurt, ml	50	50	50

Mahsulotlar laboratoriya tegirmoni yoki blender yordamida bir xil o’lchamli massa hosil bo’lguncha maydalanadi. Ayrim hollarda muz bo’lakchalaridan foydalanish ham mumkin.

Dastlabki tadqiqotimizda Smuzi mahsulotlari sifatini aniqlash bo’yiicha tajribalar olib borildi. Eng avvalo mahsulotlarning sifati sensorik baholash usullari yordamida tekshirildi. Bunda mahsulotlarning rangi, mazasi va ta’mi, hidi, qo’shilgan ingradiyentlar va asosiy xomashyolarning mahsulotda bir xilda taqsimlanganlik ko’rsatkichlari aniqlandi [3]. Tayyorlangan Smuzi mahsulotlarining sifati ko’rsatkichlari quyidagicha ekanligi aniqlandi.

3 – jadval

Rezavor mevalardan tayyorlangan Smuzilarning sifati ko’rsatkichlari

№	Ko’rsatkichlar	Malina – qulupnayli	“Frozen”	Apelsin – rezavorli
1	Tashqi ko’rinishi va konsistensiyasi	Tashqi ko’rinishi shaffof bo’lmagan, biroq cho’kmasi mavjud bo’lgan suyuq ichimlik bo’lib, zarrachalar ichimlikda bir xil o’lchamda va bir tekis taqsimlangan.		

2	Ranggi	Och pushtidan och qizil ranggacha	Pushti – sarg’ish rangga ega	Och sarg’ish rangli
3	Mazasi	O’ziga xos maza va ta’mgaga ega, qo’shilgan mahsulotlar mazasi bir xilda uyg’unlashgan, nomaqbul ta’m va mazaga ega emas.		
4	Ta’mi			

So’ngra refraktometriya usuli yordamida mahsulot tarkibidagi eruvchan quruq modda miqdori, quritish shkafi yordamida doimiy og’irlikkacha quritib, umumiy quruq modda miqdori aniqlandi [4].

3 – jadval

Rezavor mevalardan tayyorlangan Smuzilarning quruq modda miqdorlari

№	Ko’rsatkichlar	Malina – qulupnayli	“Frozen”	Apelsin – rezavorli
1	Umumiy quruq modda miqdori, %	21,4	20,7	20,6
2	Eruvchan quruq modda miqdori, %	16,2	15,9	15,7

Olingan natijalardan ma’lum bo’ladiki, malina-qulupnayli smuzi mahsulotlarida eruvchan moddalarning biroz ko’pligi ularning inson organizmida moddalar almashinuviga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

Navbatdagi tadqiqotimizda Smuzilar tarkibidagi og’ir metallar, nitratlar, pestisidlar va mikotoksinlar xromatografiya usuli yordamida aniqlandi.

4 – jadval

Rezavor mevalardan tayyorlangan Smuzilar tarkibidagi og’ir metallar, nitratlar, pestisidlar va mikotoksinlar miqdori

№	Ko’rsatkichlar	Malina – qulupnayli	“Frozen”	Apelsin – rezavorli
1	Qo’rg’oshin, mg/kg	0,34	0,35	0,44
2	Mishyak, mg/kg	0,10	0,12	0,15
3	Kadmiy, mg/kg	0,02	0,02	0,03
4	Simob, mg/kg	0,01	0,01	0,01
5	Qalay, mg/kg	120	110	120
6	Xrom, mg/kg	0,4	0,45	0,4
7	Nitratlar, mg/kg	150	120	120
8	Pestisidlar, mg/kg	0,11	0,10	0,10
9	Mikotoksinlar, mg/kg	0,004	0,002	0,002

a) Qulupnay – malinali smuzi
1 – rasm. Smuzi mahsulotlari.

b) Apelsin – rezavorli smuzi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Братушева А. Полезные соки и смузи. М. Эксмо – 2012. – 32 с.
2. Иванова С. Блендер. Соусы, пюре, муссы, смузи. М. Эксмо – 2012. – 36 с.
3. Конева М.С. Разработка технологии и оценка потребительских свойств смузи, обогащенных продуктами из пророщенного зерна пшеницы/ Дисс. на соискание ученой степени кандидата технических наук. Краснодар, Кубанский государственный технологический университет, 2017.
4. Петров К.П. Практикум по биохимии пищевого растительного сырья. М. Пищевая промышленность, 1965 г – 330 с.